

IMPLEMENTAÇÃO DE PROTOCOLOS DE BIOSSEGURANÇA NOS LABORATÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INFANTIL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

DOI: 10.5281/zenodo.14552191

GONÇALVES, Vitória¹
LOURENÇO, Bárbara Guimarães²
FELÍCIO, Laís Ferreira³
ANDRADE, Larissa Oliveira Ferreira⁴
CAÇADOR, Beatriz Santana⁵

Objetivo(s): Relatar a experiência do desenvolvimento, implementação e acompanhamento dos resultados do protocolo de biossegurança no LDI e LDH da UFV, no contexto pandêmico de COVID 19. **Método:** Foram elaborados e implementados protocolos de biossegurança para o retorno seguro às aulas do LDI e LDH, contando com a parceria de professores do DEM, dos Laboratórios de Desenvolvimento Humano e Infantil e alunos da Enfermagem dessa mesma instituição. **Resultados:** As ações feitas nos laboratórios de desenvolvimento infantil e humano da ufv geraram resultados positivos, observados pelo baixo número de casos de covid-19 nestes laboratórios, sendo os casos relatados com contágio exterior. Além disso, está sendo construída uma ponte de colaboração entre educação e enfermagem que tem se mostrado cada vez mais necessária. **Considerações Finais:** Foi observado um impacto positivo da colaboração entre as ações de Enfermagem e a Educação Infantil para a saúde das crianças, dos profissionais dos laboratórios e das famílias envolvidas, no contexto epidemiológico de Viçosa-MG. Além disso, tal colaboração se mostrou necessária para além da situação chave que foi precursora para o projeto, mostrando ser necessário o trabalho de educação em saúde continuada com os funcionários do laboratório, com as crianças e com as famílias, a fim de abordar os conceitos e importância da biossegurança para além da COVID-19.

Fonte de financiamento: Bolsa de Projeto de Extensão - PIBEX

Conflito de interesse: Sem conflitos de interesse

Descritores: Enfermagem; Educação Infantil; Contenção de Riscos Biológicos

¹ Estudante de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. E-mail: vitoria.beccari@ufv.br

² Estudante de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. E-mail: barbara.g.lourenco@ufv.br

³ Estudante de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. E-mail: lais.felicio@ufv.br

⁴ Estudante de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. E-mail: larissa.o.ferreira@ufv.br

⁵ Enfermeira. Doutora de Enfermagem. Professora Adjunta IV da Universidade Federal de Viçosa. E-mail: beatriz.cacador@ufv.br